

Забезпечення фінансово–економічної безпеки підприємств в умовах воєнного стану

Актуальність теми дослідження. *Забезпечення високого рівня фінансово–економічної безпеки підприємства завжди було одним з основних завдань управлінського персоналу суб'єктів підприємницької діяльності. Запровадження воєнного стану в нашій країні минулого року та погіршення операційного середовища української економіки породило нові виклики щодо забезпечення фінансово–економічної безпеки суб'єктів підприємницької діяльності та трансформації загальних підходів до управління підприємством.*

Мета дослідження: *визначення основних засад формування фінансово–економічної безпеки підприємств в умовах воєнного стану.*

Методи дослідження: *під час написання статті були використані такі методи наукового дослідження, як аналіз та синтез, порівняльний метод, метод аналізу даних.*

Результати дослідження: *у статті розкрито основні проблеми та визначальні засади щодо забезпечення фінансово–економічної безпеки підприємств в умовах воєнного стану.*

Висновки: *в умовах воєнного стану операційне середовище породжує якісно нові ризики забезпечення фінансово–економічної безпеки суб'єктів підприємницької діяльності. В умовах суттєвої невизначеності управлінський персонал повинен оперативно виявляти відповідні ризики та адаптувати якісно нові підходи управління фінансово–економічною безпекою відповідно до викликів операційного середовища. У результаті проведеного дослідження проаналізовано основні напрями впливу воєнного стану в Україні на фінансово–економічну безпеку підприємства. На основі аналізу макроекономічних показників та їхньої динаміки внаслідок воєнних дій в Україні визначено основні групи ризиків, які впливають на забезпечення необхідного рівня фінансово–економічної безпеки суб'єктів підприємницької діяльності в умовах війни. Запропоновано основні підходи щодо мінімізації впливу виокремлених ризиків на забезпечення фінансово–економічної безпеки.*

Ключові слова: *економіка, фінансова безпека, економічна безпека, фінансово–економічна безпека, підприємство, воєнний стан, ефективність, фінансові ресурси.*

YAROSHEVYCH Y. S.

Ensuring the financial and economic security of enterprises under the conditions of martial law

Relevance of the research topic. *Ensuring a high level of financial and economic security of the enterprise has always been one of the main tasks of the management staff of business entities. The introduction of martial law and the deterioration of the operating environment of the Ukrainian economy created new challenges in ensuring the financial and economic security of business entities and the transformation of general approaches to enterprise management.*

The aim of the research: *to determine the basic principles of the formation of financial and economic security of enterprises in the conditions of martial law*

Research methods: *The following such methods of scientific research were used: analysis and synthesis, comparative method, data analysis method.*

Research results: *The article reveals the main problems and principles of ensuring the financial and economic security of enterprises under martial law.*

Conclusions on the article: *The introduction of martial law, as a result of the full-scale invasion of Ukraine by occupying Russian troops in February 2022, fundamentally changed the views of the management staff of the enterprise on the basic principles of the functioning of business entities. In conditions of significant uncertainty regarding the ability to carry out continuous activity and the presence of significant security, financial and economic threats, the main attention of management is*

focused on preserving the functional capabilities of business entities. In such conditions, planning the expansion of activities and increasing the profitability of enterprises gives way to the need to ensure the appropriate level of financial and economic security of the enterprise, which will preserve its main functions while minimizing the risks of stopping economic activity.

The question of the study of the financial and economic security of the enterprise has remained the subject of active scientific discussion in recent years. In the conditions of modern realities of the economic environment, the economic discourse regarding the problems of ensuring the financial and economic security of the enterprise has reached a qualitatively new level. Despite the deep level of existing research in the direction of ensuring the financial and economic security of the enterprise, the topic needs updating in connection with fundamentally new challenges to ensure the financial and economic security of enterprises in conditions of uncertainty caused by the introduction of martial law.

Based on the analysis of macroeconomic indicators and their dynamics as a result of military operations in Ukraine, the main groups of risks that affect the provision of the necessary level of financial and economic security of business entities in the conditions of war have been identified.

The consequences of a full-scale invasion and the introduction of martial law lead to the creation of new risks associated with ensuring the financial and economic security of the enterprise, among which the following main groups of risks have been identified: risks of physical destruction of production assets; risks associated with attracting financing and debt servicing and risks associated with population migration both within Ukraine and beyond its borders.

The risks of physical destruction of the company's production assets are directly related both to the conduct of active hostilities on the lines of contact of the troops, and to constant missile attacks on domestic infrastructure in regions far from the front line. Despite the fact that the risk of physical destruction of assets due to missile attacks is observed in all regions of Ukraine without exception, it can be significantly reduced through the relocation of the main assets.

In the conditions of martial law, the risks associated with raising financing and servicing the debt are significantly increased, and the levers of control over them are becoming more and more limited. A decrease in financial stability and, accordingly, the state of financial indicators significantly limit the ability of enterprises to meet the requirements of banks, and therefore, to attract loan funds. The deterioration of the financial condition leads to an increase in the cost of borrowed funds in direct proportion to the increase in the credit risk of the enterprise in the context of the assessment of a potential borrower by a financial institution.

Without sufficient intellectual potential, no enterprise will be able to quickly respond to the challenges of the modern operating environment in the conditions of martial law. The wave of external and internal migration caused by the war significantly limited the ability of enterprises to attract qualified personnel in sufficient quantity. On the one hand, a large number of specialists went abroad, and on the other hand, the majority of the population of Ukraine is extremely limited in their ability to freely move around the territory of Ukraine and choose for themselves the most favourable regions for employment.

As a result, the basis of financial and economic security is to ensure the protection of the main production assets from the consequences of hostilities. It is equally important to ensure the healthy financial condition of the enterprise through the regulation of the level of debt load in the conditions of the increase in the cost of borrowed funds. Additional risks are created by migration processes, which reduce financial stability due to the shortage of qualified personnel, provoked by a wave of external and internal migration.

In further studies, it is necessary to take into account both quantitative and qualitative indicators of the impact of macroeconomic processes on ensuring the financial and economic security of enterprises. Further analysis of the principles of ensuring the liquidity and profitability of the enterprise in the conditions of martial law, the influence of demographic factors on the ability of business entities to restore lost intellectual potential will be appropriate. A separate direction of further research is proposed to focus on the post-war restoration of financial and economic stability of enterprises.

Key words: *economy, financial security, economic security, financial and economic security, enterprise, martial law, efficiency, financial resources.*

Постановка проблеми. Запровадження воєнного стану, як результат повномасштабного вторгнення в Україну окупаційних російських військ у лютому 2022 року, докорінно змінило погляди управлінського персоналу підприємства на основні засади функціонування суб'єктів підприємницької діяльності. В умовах суттєвої невизначеності щодо можливостей здійснювати безперервну діяльність та наявності значних безпекових, фінансових та економічних загроз, основна увага менеджменту зосереджується на збереженні функціональних можливостей суб'єктів підприємницької діяльності. За таких умов планування розширення діяльності та нарощення прибутковості підприємств поступається необхідності забезпечення відповідного рівня фінансово-економічної безпеки підприємства, у результаті чого буде збережено основні його функції з мінімізацією ризиків припинення економічної діяльності.

Поняття фінансово-економічної безпеки включає в себе широкий спектр складових, направлених на ефективне використання як наявних ресурсів, так і потенційно можливих до залучення їх у діяльність підприємства. Відповідні складові охоплюють фінансові, трудові, матеріальні ресурси тощо. В умовах воєнного стану доступ підприємства до відповідних ресурсів суттєво зменшується через низку негативних процесів, які відбуваються в операційному середовищі воєнної економіки, а саме: фізичне руйнування інфраструктури та знецінення активів підприємства, погіршення ланцюгів поставок, еміграція трудових ресурсів, закриття ринків запозичень, девальвація національної валюти, зростання облікової ставки тощо. Наявність таких факторів в операційному середовищі призводить до зниження можливостей ефективного управління фінансово-економічною безпекою підприємства, суттєво збільшує ризики припинення економічної діяльності та спонукає менеджмент активно впроваджувати трансформаційні процеси на підприємствах задля боротьби з економічними викликами сьогодення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання дослідження фінансово-економічної безпеки підприємства протягом останніх років залишалась предметом активного наукового обговорення. В умовах сучасних реалій економічного середовища економічний дискурс щодо проблем забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства вийшов на якісно новий

рівень. Сучасна проблематика забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах воєнного стану досліджувалась широким колом науковців.

Теоретичне підґрунтя фінансово-економічної безпеки та необхідність її забезпечення у своїх дослідженнях аналізує Бондарчук Н. В. [1]. Розробці теоретичних основ та практичних інструментів формування системи економічної безпеки присвячені праці Ситник Г. В., Блакити Г. В., Гуляева Н. М. [2].

Питанням практичного дослідження з економічної безпеки підприємства присвячені зокрема наукові праці Ляшенко О. М., Тульчинської С. О. Так, базові положення управління економічною безпекою підприємства та особливості такого управління в умовах гібридної війни у своїх працях досліджує Ляшенко О. М. [3]. Цікавими із зазначеної проблематики є публікації Тульчинської С. О., які пов'язані з детальним дослідженням впливу воєнного стану на функціонування підприємств, з'ясовуються нові підходи до управління економічною безпекою підприємств у воєнний та в перспективі в післявоєнний періоди, авторка розглядає різні критерії щодо забезпечення фінансової стійкості підприємств в умовах війни, а також звертає увагу на загальні засади забезпечення економічної безпеки підприємств [4]. Колектив авторів, Тульчинський Р. В, Тульчинська С. О, Кириченко С. О., у спільній праці розглядають більш конкретні макроекономічні зміни впливу воєнного стану на підприємство, наприклад, зміни на ринку праці [5].

Не залишаються поза увагою учених-економістів і важливі питання управління фінансовим аспектом безпеки підприємства. Так Варналій З. С. у своїх працях аналізує фінансову безпеку підприємств України та забезпечення управління нею в умовах війни та повоєнного відновлення [6]. Визначенню особливостей аналізу фінансової стійкості підприємств, що працюють в умовах війни, в умовах воєнного стану, присвячені роботи Костенко Ю. О., Короленко О. Б. та Гузь М. М. [7].

Окрім праць, присвячених безпосередньо фінансовій та економічній безпеці підприємства, активно досліджується і загальна проблематика фінансової системи України та її економічного розвитку. Зокрема Буряченко А. Є. у своєму дослідженні розглядає системи оподаткування в умовах воєнного стану [8]. З дослідженням зарубіжного досвіду у сфері формування фінансової

системи також пов'язані праці Буряченка А. Є., Левченко К. М., Спасів Н. Я. та Осіпової А. А. [9]. Інновації у фінансовій системі України досліджує та аналізує дослідник Захожай К. В. [10].

З—поміж наукових праць економічної галузі сьогодення також варто окремо зазначити такі публікації, які тісно пов'язані з повоєнною відбудовою нашої економіки, оскільки ефективність цього процесу буде напряму залежати від фінансової стійкості суб'єктів підприємницької діяльності, які і становитимуть основу повоєнного відновлення. Аналізу принципів повоєнної відбудови української інфраструктури присвячено дослідження Мельника В. М., який чітко сформував комплексний та системний підхід до процесів планування, управління і проведення відбудови української інфраструктури, втраченої у результаті воєнних дій [11]. У процесі відновлення зруйнованої економіки України визначальним буде можливість управлінського персоналу безперервно підвищувати рівень ефективності функціонування підприємств. Тому дослідження Попрозман О. І присвячені інтелектуалізації процесів функціонування підприємств, науковець ретельно досліджує та узагальнює поняття ефективності функціонування підприємств усіх форм власності в непростих умовах сучасного конкурентного середовища та тих інтелектуальних чинників, що впливають на їх роботу [12].

Незважаючи на глибокий рівень наявних досліджень у напрямку забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, зазначена тематика все ж потребує подальшої актуалізації у зв'язку з принципово новими викликами щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств в умовах невизначеності, спричиненої запровадженням воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства є одним з основних процесів управління суб'єктом підприємницької діяльності, оскільки вона має вирішальний вплив на якість функціонування значної частини інших процесів на підприємстві. Більшість оперативних, тактичних та стратегічних цілей залежать від умінь управлінського персоналу якісно сформулювати задачі і цілі фінансово-економічної безпеки та можливості дотримуватись їх у довгостроковій перспективі.

Дослідження питання забезпечення фінансово-економічної безпеки неможливе без розумін-

ня і чіткого визначення цього поняття. У науковій літературі поняття фінансово-економічної безпеки зазвичай розподіляють на складові фінансової та економічної безпеки, проте аналізують як два компоненти єдиного процесу в системі управління підприємством. У своєму дослідженні Бондарчук Н. В. зазначає, що питання визначення терміна фінансової та економічної безпеки є дослідженим та має значну кількість визначень, запропонованих у науковій фаховій літературі. Науковець проводить ґрунтовний аналіз поглядів різних дослідників на визначення термінів фінансової та економічної безпеки та зауважує на певну закономірність у трактуванні термінології. Підсумовуючи своє дослідження, Бондарчук Н. В. наводить узагальнене визначення терміна фінансово-економічної безпеки підприємства як стан захищеності його ресурсів, фактичного виробничого та інтелектуального потенціалу від потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього середовища за допомогою інструментів, методів, важелів та системи інформаційно-аналітичного забезпечення [1].

Продовження активних бойових дій на території України, і як наслідок, суттєве зниження рівня ділової активності в економічній системі є джерелом значних загроз щодо ефективної діяльності підприємства як у внутрішньому, так і в зовнішньому його середовищі. Відповідно до оцінок Національного банку України, внаслідок війни станом на кінець 2022 року економіка України втратила майже 30% реального ВВП. Суттєве зниження рівня ВВП є результатом низки негативних процесів в операційному середовищі країни.

За аналітичними підрахунками «Київської школи економіки» (Kyiv School of Economics, KSE) загальні втрати економіки України з початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року і по березень 2023 року становлять від 543 до 600 млрд дол. США, з яких майже 63 млрд дол. США належать до прямих збитків інфраструктури [13]. Бойові дії спричинили численну міграцію населення як усередині України, так і за її межі. Відповідно до досліджень Громадянської мережі ОПОРА з початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року та по квітень 2023 року з України виїхало близько 8 млн осіб, що за різними оцінками може становити до 20% населення України станом на 24 лютого 2022 року [14]. Також за оцінками Міжнародної організації з міграції, кількість осіб, які станом на середину травня

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2023 року вважаються внутрішньо переміщеними особами, становить приблизно 5,1 млн [15]. Втрати економіки та масова міграція відповідно негативно відобразились і на інших макроекономічних показниках. Відповідно до даних Державної служби статистики, станом на кінець 2022 року показник інфляції сягнув майже 27%, а рівень безробіття становив близько 21% [16].

Додатково варто звернути увагу й на інші негативні фактори впливу воєнного стану на діяльність підприємства. З початку повномасштабного вторгнення Національний банк України запровадив низку регуляторних обмежень на фінансових ринках. Облікову ставку було підвищено з довоєнного рівня у 10% до 25%, що призвело до суттєвого зростання вартості запозичень і, відповідно, знизило можливість підприємства залучати позикові кошти для підтримання достатнього рівня робочого капіталу або для фінансування інвестиційних проектів. Також були запроваджені суттєві обмеження щодо здійснення переказів в іноземній валюті за кордон як для фізичних, так і для юридичних осіб. Відповідні обмеження призвели до унеможливлення більшості підприємств розраховуватись за боргами перед іноземними кредиторами, що суттєво вплинуло на кредитні та репутаційні ризики відповідних підприємств.

Підсумовуючи аналіз основних макроекономічних показників в Україні протягом останніх років, можемо прослідкувати тенденцію до погіршення значень відповідних показників (Табл. 1).

Вищезазначені наслідки повномасштабного вторгнення та запровадження воєнного стану в Україні призводять до створення нових ризиків, пов'язаних із забезпеченням фінансово-економічної безпеки підприємства, з-поміж яких пропонуємо визначити такі основні групи ризиків: ризики фізичного руйнування виробничих активів; ризики, пов'язані із залученням фінансування та обслуговуванням боргу, і ризики, що пов'язані з міграцією населення як всередині України, так і за її межі. На нашу думку, саме ефективна протидія окресленим групам ризиків є фундаментальною основою забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства і стабільності його функціонування в умовах воєнного стану.

Ризики фізичного руйнування виробничих активів підприємства безпосередньо пов'язані як із веденням активних бойових дій на лініях зіткнення військ, так і з постійними ракетними атаками на вітчизняну інфраструктуру у віддалених від лінії фронту регіонах. Незважаючи на те, що ризик фізичної руйнації активів через ракетні атаки спостерігаємо у всіх без винятку регіонах України, його можна суттєво знизити через вчасну релокацію основних активів.

Під час вибору регіону для релокації активів підприємство повинно враховувати не лише віддаленість регіону від лінії активних бойових дій, а й інші чинники, зокрема віддаленість регіону від кордону з країною-агресором або наявність об'єктів критичної чи військової інфраструктури в певному регіоні. Зазначені фактори в обраному регіоні можуть суттєво підвищити або значно знизити ризики руйнації активів через імовірність провокативних обстрілів із-за лінії кордону, регулярних ракетних обстрілів об'єктів критичної або військової інфраструктури.

Варто зазначити, що наразі уряд України випрацював і започаткував цілу низку програм для допомоги з релокації підприємств, які доступні для кожного суб'єкта підприємницької діяльності, розташованого в регіонах з активними бойовими діями. За цією програмою підприємство може не лише перенести основні виробничі потужності у більш безпечний регіон, а також отримати консультативну допомогу з пошуку нових працівників у регіоні, розміщення власних переміщених працівників та налаштування каналів постачання ресурсів. Крім того, державними та міжнародними банками розроблені механізми пільгового фінансування та компенсації витрат на релокацію активів.

Ризики, пов'язані із залученням фінансування та обслуговуванням боргу є актуальними для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у будь-яких умовах їхнього функціонування, проте в умовах воєнного стану відповідні ризики значно посилюються, а важелі контролю за ними стають деда-

Таблиця 1. Динаміка основних макроекономічних показників

Назва показника	Значення станом на 31 грудня		
	2020 рік	2021 рік	2022 рік
Динаміка зміни ВВП, % до попереднього року	- 4	+ 3,4	- 29,8
Рівень інфляції, %	5	10	27

лі обмеженішими. Хоча залучення фінансування завжди вимагало й вимагає від підприємства відповідності певним фінансовим показникам, визначеним фінансовою установою, для суб'єкта підприємницької діяльності в умовах війни виникають додаткові складнощі в підтриманні необхідного рівня ліквідності, прибутковості та фінансової стійкості. Зниження стану відповідних показників значно обмежують можливості підприємств відповідати вимогам банків, а отже, і залучати позикові кошти. Погіршення фінансового стану призводить до зростання вартості позикових коштів прямо пропорційно до зростання кредитного ризику підприємства в контексті оцінки потенційного позичальника фінансовою установою.

На вартість залучених позикових коштів має додатковий вплив і негативна динаміка макроекономічних показників фінансової системи України. Девальвація національної валюти та більш ніж подвійне зростання під час воєнного стану облікової ставки Національного банку України має відповідний вплив і на загальне зростання відсоткових ставок на позикові кошти у фінансових установах (Табл. 2).

Загальнонаціональне зростання вартості залученого фінансування створює додатковий тиск на фінансову безпеку підприємства, знижує його фінансові показники і, відповідно, формує додатковий чинник обмеженості у можливостях залучення позикових коштів. У таких умовах найефективнішим для підприємства способом утримання достатнього рівня фінансових показників є звернення до фінансової установи щодо реструктуризації кредитів, яка полягає в отриманні від банку дозволів щодо продовження терміну погашення платежів по кредиту, звільнення від сплати штрафів за несвоєчасне виконання умов кредитного договору, фіксації відсоткових ставок на прийнятному для фінансового становища підприємства рівні та переорієнтація стратегії управління робочим капіталом таким чином, щоб мінімізувати необхідність залучення позикових коштів.

За відсутності інших дієвих механізмів підтримання кредитного ризику позичальників в умо-

вах воєнного стану банки активно здійснюють реструктуризацію кредитних портфелів для широкого кола підприємств.

У контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства заслуговує на окрему увагу також аналіз впливу регуляторних обмежень на фінансовий стан установи. Із введенням воєнного стану в країні Національний банк України суттєво обмежив можливості суб'єктів підприємницької діяльності щодо перерахування грошових коштів в іноземній валюті за кордон. Через це значна кількість підприємств втратила можливість здійснювати погашення заборгованості по кредитах перед іноземними позикодавцями, навіть якщо підприємство володіє достатнім рівнем коштів для вчасного здійснення відповідних платежів. Такі підприємства опинились у вимушеному дефолті по кредитним зобов'язанням перед іноземними кредиторами, що несе в собі суттєві репутаційні ризики і може суттєво обмежувати майбутнє залучення іноземних позик після закінчення воєнного стану та зняття обмежень на здійснення виплат іноземним позикодавцям. У такій ситуації єдино можливим способом обслуговування відповідних кредитів є проведення реструктуризації у контексті відтермінування погашення кредиту до моменту зняття регуляторних обмежень.

Окремо у нашому дослідженні визначимо ризики, пов'язані з міграцією населення, яка спричинена військовими діями і воєнним станом (Табл. 3).

Загальновідомим є той факт, що без достатнього інтелектуального потенціалу жодне підприємство не зможе оперативнo реагувати на виклики сучасного операційного середовища в умовах воєнного стану. А спричинена війною хвиля зовнішньої і внутрішньої міграції значно обмежила можливості підприємств залучати кваліфіковані кадри у достатньому обсязі. З одного боку, велика кількість спеціалістів виїхала за кордон, а з іншого – більшість населення України вкрай обмежене у можливостях вільно пересуватися територією України та обирати для себе найбільш сприятливі для працевлаштування регіони. Нові виклики у можливостях залучення інтелектуаль-

Таблиця 2. Динаміка основних макроекономічних показників фінансової системи

Назва показника	Значення станом на 31 грудня		
	2020 рік	2021 рік	2022 рік
Облікова ставка Національного банку України, %	6	9	25
Курс національної валюти до долара США, гривня	28,27	27,27	36,56

Таблиця 3. Динаміка показників міграції та рівня населення України

Назва показника	Значення станом на 31 грудня		
	2020 рік	2021 рік	2022 рік
Кількість населення України (без урахування тимчасово окупованих регіонів), млн осіб	41,9	41,5	33,5
Кількість українців, які виїхали за кордон протягом року, млн. осіб	2,2	0,6	8
Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, млн. осіб	1,46	1,47	5,1
Рівень безробіття, % від загального населення	9,9	10,3	21

ного капіталу потребують від підприємств певної гнучкості та зміни стратегії залучення персоналу. В умовах воєнного стану конкурентними перевагами роботодавця повинно стати забезпечення персоналу засобами енергетичної автономності на випадок руйнування енергетичної інфраструктури, надання можливості працювати віддалено у випадку неможливості працівника дістатися до місця роботи, а також створення конкурентних переваг у контексті фінансової мотивації.

Висновки

Питання дослідження фінансово-економічної безпеки у сучасній економічній науці є актуальними та важливими, оскільки в умовах воєнного стану операційне середовище породжує якісно нові ризики забезпечення фінансово-економічної безпеки суб'єктів підприємницької діяльності. Воєнний стан негативно впливає на динаміку макроекономічних показників і створює залежність стану функціонування економіки від рівня й регулярності надходжень фінансової допомоги країн партнерів.

У реаліях війни та відповідної суттєвої невизначеності управлінський персонал повинен оперативно виявляти ризики та адаптувати підходи з управління фінансово-економічною безпекою, ефективно реагуючи на виклики операційного середовища. У результаті проведеного дослідження проаналізовано основні напрями впливу воєнного стану в Україні на фінансово-економічну безпеку підприємства. На основі аналізу макроекономічних показників та їхньої динаміки внаслідок воєнних дій в Україні визначено основні групи ризиків, які впливають на забезпечення необхідного рівня фінансово-економічної безпеки суб'єктів підприємницької діяльності в умовах війни. Основою фінансово-економічної безпеки є забезпечення захисту основних виробничих активів від наслідків бойових дій. Не менш важливим є і забезпечення здорового фінансового

стану підприємства через регулювання рівня боргового навантаження в умовах зростання вартості позикових коштів. Додаткові ризики створюють і міграційні процеси, які знижують фінансову стійкість через дефіцит кваліфікованих кадрів, спровокований хвилею зовнішньої і внутрішньої міграції.

У подальших дослідженнях із зазначеної тематики необхідно враховувати як кількісні, так і якісні показники впливу макроекономічних процесів на забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств. Доцільним буде подальший аналіз основних принципів забезпечення ліквідності та прибутковості підприємства в умовах воєнного стану, впливу демографічних чинників на можливість суб'єктів підприємницької діяльності відновлювати втрачений інтелектуальний потенціал. Окремим напрямом у подальших дослідженнях фахівців має бути зосередження на питаннях висвітлення процесів повоєнного відновлення фінансової та економічної стійкості підприємств.

Список використаних джерел

1. Бондарчук, Н. В. (2016). Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства та необхідність її забезпечення // Ефективна економіка № 11.
2. Ситник, Г. В., Блакита, Г. В., Гуляєва, Н. М. (2020). Економічна безпека підприємництва в Україні. Монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 284 с.
3. Ляшенко, О. М. (2015). Управління економічною безпекою підприємств в умовах гібридної війни. Управління проектами та розвиток виробництва. № 3(55), с. 65–68.
4. Тульчинська, С. О. (2022). Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки підприємництва в умовах воєнного стану. Економіка та управління підприємствами. № 3 (79), с. 97–102.
5. Тульчинський, Р. В., Тульчинська, С. О., Кириченко, С. О. (2022). Макроекономічні зміни на ринку праці, викликані воєнними діями на території України. На-

уковий журнал «ECONOMIC SYNERGY», випуск 3 (5), с. 7–16.

6. Варналій, З. С., Бондаренко, С. М. (2023). Фінансова безпека підприємств України в умовах війни та повоєнного відновлення. Економічна теорія. № 56, с. 106–113.

7. Костенко, Ю. О., Короленко, О. Б., Гузь, М. М. (2022). Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. Випуск 43.

8. Буряченко, А. Є. (2022). Спрощена система оподаткування в умовах воєнного часу. Матеріали ІХ Міжнародної Х Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції, с. 233 – 234.

9. Buriachenko, A., Levchenko, K., Spasiv, N., Osipova, A. (2022). Fiscal decentralization of the visegrad group countries as a key factor of development. Acta Innovations. No. 45, p. 31–44.

10. Захожай К. В. (2020). Інновації у фінансовій системі України: виклики сьогодення. Матеріали міжнародної науково–практичної конференції, с. 52–54.

11. Мельник, В. М. (2023). Засадничі принципи повоєнної відбудови української інфраструктури. Формування ринкових відносин в Україні. №4 (263), с. 22–29.

12. Попрозман, О. І. (2017). Інтелектуалізація процесів функціонування підприємств як чинник підвищення їх ефективності. Моделювання та інформатизація соціально–економічного розвитку України. №1/2017, с. 32–39.

13. Прямі збитки, нанесені інфраструктурі України в ході війни, складають майже \$63 млрд. Загальні втрати економіки \$543–600 млрд. (березень 2023). Київська Школа Економіки. (URL <https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zbitki-naneseni-infrastrukturii-ukrayini-v-hodi-viyni-skladayut-mayzhe-63-mlrd/>).

14. Кількість українців та їх міграція за кордон через війну (липень 2023). Укрінформ. (URL <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3732355-kilkist-ukrainciv-ta-ih-migraciya-za-kordon-erez-vijnu.html>).

15. Україна – Звіт про ситуацію з внутрішнім переміщенням (червень 2023). Міжнародна організація з міграції. (URL <https://dtm.iom.int/reports/ukraine-zvit-pro-situaciyu-z-vnutrishnim-peremischennyam-zagalne-opituvannya-naselennya>).

16. Державна служба статистики України (URL: <https://ukrstat.gov.ua/>).

17. Верхоглядова, Н. І. (2022). Особливості управління безпекою підприємницької діяльності в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство, № 39.

18. Матвеев, М. Е., Лебедченко, В. В., Гайдай, Г. Г. (2022). Регулювання ЗЕД в умовах війни. Наукові перспективи. № 5, с.23.

19. Безпекові аспекти управління організаціями в умовах війни та повоєнної відбудови держави: Матеріали круглого столу (м. Львів, 12 травня 2023 року) / за заг. ред. В.С. Бліхара, Г.З. Леськів. Львів: ЛьвДУВС, 239 с.

References

1. Bondarchuk, N. V. (2016). The essence of financial and economic security of the enterprise and the need to ensure it // Effective economy No 11.

2. Sytnyk, G. V., Blakyta, G. V., Gulyaev, N. M. (2019). Economic security of entrepreneurship in Ukraine. Monograph. Kyiv: Kyiv. national trade and economy University, 2020. – 284 p.

3. Lyashenko, O. M. (2015). Management of economic security of enterprises in conditions of hybrid warfare. Project management and production development. No. 3(55), p. 65–68.

4. Tulchynska, S. O. (2022). Conceptual principles of ensuring the economic security of entrepreneurship in the conditions of martial law. Economics and enterprise management. No. 3 (79), p. 97–102.

5. Tulchynskiy, R. V., Tulchynska, S. O., Kyrychenko, S. O. (2022) Macroeconomic changes in the labor market caused by military actions on the territory of Ukraine. Scientific journal «ECONOMIC SYNERGY», issue 3 (5), p. 7–16.

6. Varnaliy, Z. S., Bondarenko, S. M. (2023). Financial security of Ukrainian enterprises in the conditions of war and post–war recovery. Economic theory. No. 56, p. 106–113.

7. Kostenko, Y. O., Korolenko, O. B., Guz, M. M. (2022). Analysis of the financial stability of the enterprise in the conditions of martial law. Economy and society. Issue 43.

8. Buryachenko, A. E. (2022). A simplified system of taxation in wartime conditions. Materials of the 10th International 10th International Scientific and Practical Internet Conference, p. 233 – 234.

9. Buriachenko, A., Levchenko, K., Spasiv, N., Osipova, A. (2022). Fiscal decentralization of the visegrad group countries as a key factor of development. Acta Innovations. No. 45, p. 31–44.

10. Zahozhai, K. V. (2020). Innovations in the financial system of Ukraine: today's challenges. Materials of the International science and practice conference., p. 52–54.

11. Melnyk, V. M. (2023). Basic principles of the post-war reconstruction of the Ukrainian infrastructure. Formation of market relations in Ukraine. No. 4 (263), p. 22–29.

12. Poprozman, O. I. (2017). Intellectualization of enterprise functioning processes as a factor in increasing their efficiency. Modelling and informatization of social and economic development of Ukraine. No. 1/2017, p. 32–39.

13. Direct damage caused to the infrastructure of Ukraine during the war is almost \$63 billion. Total economic losses are \$543–600 billion. (March 2023). Kyiv School of Economics. (URL <https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zbitki-naneseni-infrastructuri-ukrayini-v-hodi-viyni-skladayut-mayzhe-63-mlrd/>).

14. The number of Ukrainians and their migration abroad due to the war. (July 2023). Ukrinform. (URL <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3732355-kilkist-ukrainciv-ta-ih-migracia-za-kordon-cerez-vijnu.html>).

15. Ukraine – Report on the situation with internal displacement. (June 2023). International Organization for Migration. (URL <https://dtm.iom.int/reports/ukraina-zvit-pro-situaciyu-z-vnutrishnim-pere-mischennyam-zagalne-opituvannya-naselennya>).

16. State Statistics Service of Ukraine. (URL: <https://ukrstat.gov.ua/>).

17. Verhogyadova, N. I. (2022). Peculiarities of security management of business activity in the conditions of martial law. *Economy and society*. No. 39.

18. Matveev, M. E., Lebedchenko, V. V., Gaidai, H. G. (2022). Regulation of foreign trade in conditions of war. *Scientific perspectives*. No. 5 (23).

19. Security aspects of managing organizations in the conditions of war and post-war reconstruction of the state: materials of the round table (Lviv, May 12, 2023) / (by general editor. V.S. Blihar, G.Z. Leskiv Lviv: LvDU-VS, 2023. 239 p.).

Дані про автора

Ярошевич Ярослав Сергійович,

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана.

е-пошта: yaroshevych.yaroslav@gmail.com

Data about the author

Yaroslav Yaroshevich,

Kyiv National University of Economics named after V. Hetman

е-пошта: yaroshevych.yaroslav@gmail.com

УДК 330.34.014–026.23:338.22:005.336.3

МЕЛЬНИК О. М.

Теоретично-методичні основи сучасної парадигми управління якістю

Предметом дослідження є теоретично-методичні основи сучасної парадигми управління якістю.

Метою дослідження є визначити теоретико-методичні засади сучасної парадигми управління якістю.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведено визначення системи управління якістю. Визначені принципи управління якістю. Окреслені основні етапи розробки та запровадження в підприємстві системи управління якістю. Розглянуто застосування на підприємстві процесного підходу. Наведені заходи, які здійснюються за результатами зворотного зв'язку з якістю послуг.

Висновки. Покращення якості виступає одним із чинників інтенсифікації розвитку економіки, підвищення ефективності виробничих процесів, а також забезпечення конкурентоспроможності на світовому та внутрішньому ринках. Управління якістю в більшості країн з розвинутою економікою розглядається як проблема, що має загальнонаціональний характер. Такий підхід є універсальним, безальтернативним і дозволяє застосовувати базові теоретико-концептуальні та прикладні засади формування системи управління якістю.

Ключові слова: підприємство, менеджмент, якість, фінанси, конкурентоспроможність, інформація, ринок, інновації, споживач, послуги.

MELNYK O. M.

Theoretical and methodological foundations of the modern paradigm of quality management

The subject of the study is the theoretical and methodological foundations of the modern paradigm of quality management.